

Эволюция экономических исследований стратегий: роль концепции стратегирования В. Л. Квинта*

Алабина Т.А.^{1, 2}

¹Кемеровский государственный университет, Кемерово, Российская Федерация

²Алтайский государственный университет, Барнаул, Российская Федерация; madam-alabina@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В цикле статей из двух работ раскрыта **цель исследования** как определение места концепции стратегирования Иностранного члена РАН — академика, доктора экономических наук, профессора В. Л. Квинта в системе экономических исследований стратегий за рубежом, в СССР и современной России на основе описания содержательной части и систематизации базовых концепций стратегирования и обзора зарубежных и отечественных региональных экономических исследований, а также выделения автором ключевых характеристик данной научной школы стратегии.

Объектом исследования выступают теории стратегий за рубежом, в СССР и современной России. **Предметом исследования** — концепция стратегирования В. Л. Квинта в системе экономических исследований по стратегии.

Методологический инструментарий включает в себя приемы и методы системного анализа, сравнительного анализа, логического анализа, принципы диалектико-материалистического метода познания и комплексного подхода при характеристике экономических исследований, методов обобщения и конкретизации. В описании исследования применен исторический подход и временное обобщение на основе ключевых вех развития экономических исследований по теории стратегии и методологии и практики стратегирования.

В качестве **результатов** данной статьи изложены основные характеристики, систематизации и содержательные аспекты зарубежных и отечественных экономических исследований стратегий. Определены место концепции стратегирования В. Л. Квинта в системе экономических исследований. Показана практика стратегирования научной школы.

Ключевые слова: экономические исследования, неоклассическая стратегия, стратегирование, концепция стратегирования

Для цитирования: Алабина Т.А. Эволюция экономических исследований стратегий: роль концепции стратегирования В. Л. Квинта // Управленческое консультирование. 2021. № 8. С. 139–149.

The Evolution of Economic Research Strategies: The Role of the Concept of Strategizing V. L. Kvint

Tatiana A. Alabina^{1, 2}

¹Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation

²Altai State University, Barnaul, Russian Federation; madam-alabina@yandex.ru

ABSTRACT

The two-part series of articles reveals the **purpose of the research** as determining the place of the concept of strategizing of a Foreign Member of the Russian Academy of Sciences — Academician, Doctor of Economics, Professor V. L. Kvint in the system of economic research of strategies abroad, in the USSR and modern Russia on the basis of the description of the

*Цикл статей из двух работ подготовлен по материалам научного исследования, получившего диплом победителя IV Международного конкурса «Инновационные стратегии развития» в номинации «Молодые ученые» (научный консультант Вит. В. Мищенко, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и управления МИЭМИС АлтГУ). Представлена первая работа, показывающая место концепции стратегирования В. Л. Квинта в эволюции экономических исследований стратегий.

content and systematization of the basic concepts of strategizing and a review of foreign and domestic regional economic research, as well as the author's identification of the key characteristics of this scientific school of strategy.

The object of the research is the theory of strategies abroad, in the USSR and modern Russia. **The subject of the research** is the concept of V. L. Kvint's strategizing in the system of economic research on strategy.

The methodological tools include techniques and methods of system analysis, comparative analysis, logical analysis, principles of the dialectical-materialistic method of cognition and an integrated approach to the characterization of economic research, methods of generalization and concretization. The description of the study uses a historical approach and a temporary generalization based on the key milestones in the development of economic research on the theory of strategy and the methodology and practice of strategizing.

As the **results** of present article, the main characteristics, systematization and content aspects of foreign and domestic economic research strategies are presented. The place of V. L. Kvint's concept of strategizing in the system of economic research are determined. The article shows the practice of strategizing the research school.

Keywords: economic research, neoclassical strategy, strategizing, the concept of strategizing

For citing: Alabina T. A. The Evolution of Economic Research Strategies: The Role of the Concept of Strategizing V. L. Kvint // Administrative consulting. 2021. No. 8. P. 139–149.

Теория стратегии ... развивалась на протяжении свыше двух тысяч лет. Тем не менее стратегия как наука до сих пор ... находится в процессе формулирования...

В. Л. Квинт [15, с. 9]

Введение

Стратегирование как процесс разработки и реализации стратегии занимает одно из важнейших мест в теории экономической науки [14], а в условиях усиления процессов глобализации и междисциплинарного сотрудничества с уклоном на практическую реализацию полученных исследований требует принципиальной систематизации теоретических и эмпирических подходов к стратегии развития в зарубежных странах, научного наследия СССР в современных российских условиях. Таковая систематизация была проведена в ряде исследований, в том числе авторском, где в результате обобщения и систематизации экономических исследований стратегий развития за рубежом, в СССР и современной России на основе описания содержательной части базовых концепций стратегий и стратегирования и обзора зарубежных и отечественных региональных экономических исследований решены следующие задачи: (1) представлен краткий обзор зарубежных и отечественных региональных экономических исследований; (2) показаны основные международные научные школы стратегирования в контексте их систематизации и ключевых характеристик; (3) дано обобщенное описание отечественных исследований стратегий и стратегического регионального планирования и их авторство [28].

Теоретические основы. Проведя анализ трудов экономических исследований, можно констатировать, что значительный пласт работ посвящен понятиям «стратегия» и «стратегирование» [2]. Их содержание и внутреннее наполнение рассматриваются в трудах А. Ш. Ахмедуева, О. С. Виханского, А. Г. Гранберга, Б. М. Гринчеля, С. Ф. Жилкина, К. Н. Знаменской, В. Г. Коняхина, Е. П. Костенко, Н. Е. Костылевой, Е. В. Михалкиной, А. С. Новоселовой, Г. Г. Почепцова, А. А. Рабадановой, В. Е. Рохчина, В. Е. Селиверстова, В. Б. Скирневской, В. С. Сурнина, В. И. Сулова, Р. Фатхутдинова, В. Ahlstrand, J. Lampe, H. Mintzberg, J. Pfeffer, M. E. Porter, G. R. Salancik и др.

Однако своей новизной и концептуальными подходами особо выделяется современная российская школа концепции стратегирования академика, иностранного члена РАН Владимира Львовича Квинта, которая получила не только российское, но и общемировое признание как в научной среде, так и среди практиков [20]. Хотя в трудах исследователей пока еще слабо отмечено место этой школы в системе экономических учений по теории стратегии и методологии и практике стратегирования.

Экономические исследования стратегий за рубежом

Опорой экономических исследований стратегий за рубежом и в отечестве всегда были достижения макро-, микро- и институциональной экономики, а также других направлений, и не только экономической науки. Например, А. Г. Гранберг структурирует их по четырем направлениям: от общих экономических теорий до теорий размещения производства, капитала, населения и других факторов, опирающихся на соответствующие предметные разделы экономической науки [6]:

1. Общие экономические теории, описывающие основные закономерности развития экономики.
2. Теории развития региона, основанные на трактовке региона как близкого структурного аналога страны.
3. Теории межрегиональных экономических отношений, близких к теориям международной торговли и экономической интеграции.
4. Теории размещения производства, капитала, населения и других факторов, опирающиеся на соответствующие предметные разделы экономической науки.

В 60–70-е годы XX в. для отражения различий между управлением, осуществляемым на высшем уровне, и текущего управления на уровне производства окончательно закрепилось понятие «стратегирование» [21]. Исследованиями по стратегированию занимались и занимаются не только экономисты, но и социологи, историки, философы, психологи, политологи, антропологи и даже биологи.

Особое место занимают международные научные школы стратегирования (табл.), систематизированные Г. Минцбергом, Б. Альстрэндом и Дж. Лэмпелем в книге «Школы стратегий» (оригинальное название «Стратегическое сафари: экскурсия по джунглям стратегий менеджмента») [32].

Таблица

Основные характеристики зарубежных научных школ стратегирования

Table. The main characteristics of foreign scientific schools of strategic management

Направление	Название школы	Основные представители, год исследования	Суть процесса стратегического менеджмента	Субъект управления
(1) Школы предписывающего (прескриптивного) характера	(1.1) Школа дизайна (проектирования)	Ф. Селзник, 1957; У. Ньюман, 1962; К. Эндрюс, 1965	Формирование стратегии как процесса осмысления	Менеджер
	(1.2) Школа планирования	И. Ансофф, 1965; Дж. Стейнер, 1969	Формирование стратегии как формальный процесс	Отдел стратегического планирования
	(1.3) Школа позиционирования	Д. Шендел, К. Хаттен, 1972; М. Портер, 1980; В. Ч. Ким, 1997	Формирование стратегии аналитический процесс	Высшее руководство

Направление	Название школы	Основные представители, год исследования	Суть процесса стратегического менеджмента	Субъект управления
(2) Школы описывающего (дескриптивного) характера	(2.1) Школа предпринимательства	П. Друкер, 1936; Й. Шумпетер, 1950; А. Коул, 1959	Формирование стратегии как процесс предвидения	Лидер, предприниматель
	(2.2) Школа познания (когнитивная)	Г. Саймон, 1947; Дж. Марч, 1958	Формирование стратегии ментальный процесс	Руководитель
	(2.3) Школа обучения	Р. Лапьер, 1934; Р. Кайерт, 1956; Ч. Линдблом, 1959; К. Бейк, Дж. Куинн, 1980; К. Прахалад, Г. Хэмел, 1990	Формирование стратегии развивающийся процесс	Любое лицо в организации
	(2.4) Школа власти	Г. Аллисон, 1971; Г. Этли, Э. Петтигрю, 1977; Дж. Пфеффер, Г. Салансик, 1978; Дж. Боуэр, Й. Доз, 1979; А. Макмиллан, Д. Сарразин	Формирование стратегии как политический процесс ведения переговоров	Властные структуры
	(2.5) Школа организационной культуры	Э. Ренман, Р. Норманн, 1960	Формирование стратегии как коллективный процесс	Социальное взаимодействие членов организации
	(2.6) Школа внешней среды	Д. Пью, 1961; М. Ханнан, Дж. Фримен, 1977	Формирование стратегии как реактивный процесс	Любое лицо в организации
	(2.7) Школа бенчмаркинга	К. Касселл, Дж. Шен, М. Заири	Формирование стратегии как трансплантация практик в деятельность	Лидер
(3) Школа конфигурации	А. Чандлер, 1962; Д. Миллер, Р. Майлз, К. Сноу, 1978; Д. Герст, 1995; Г. Минцберг, 1997	Формирование стратегии как процесс трансформации	Высшее руководство	

Источник: составлено по [4; 7, с. 158–159; 9; 23–26; 28; 29; 32; 33].

Среди многочисленных зарубежных публикаций можно выделить основных идеологов и методологов, таких как И. Ансофф (рус. Игорь Ансов), Питер Фердинанд Друкер (П. Дрюкер), Дэнни Миллер, Генри Минцберг, Майкл Юджин Портер, Р. Саймонс, Ф. Селзник, Альфред Дюпон Чандлер младший, Й. Шумпетер. Важные результаты в области стратегирования достигли Р. Акофф, У. Кинг и Д. Клиланд, Г. Хэмел и К. Прахалад, Д. Б. Куинн и др. [23, с. 16–17]. Рассматривая процессы стратегического планирования и управления по-своему и предлагая собственные методы при формировании и реализации стратегий, каждая из этих школ характеризуется собственной историей, однако все их можно классифицировать по трем направлениям, ранжируя по порядку возникновения с середины 50-х годов XX в. [26].

В качестве примера можно привести работу В. Чан Ким (W. Chan Kim) и Рене А. Моборн (Renee A. Mauborgne) «Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков» (оригинальное название «Blue ocean strategy: how to create uncontested market space and make the competition irrelevant») [29], описывающую концепцию красного и синего океанов как рыночную вселенную.

«Красные/алые океаны» представляют собой все существующие сегодня отрасли — известное рыночное пространство. В них границы отрасли определены и приняты, а правила игры известны. Здесь компании пытаются превзойти своих конкурентов, чтобы получить большую долю спроса потребителей (часть рыночного пространства) на продукты, работы или услуги. По мере насыщения рынка перспективы получения прибыли и ее роста сокращаются. Продукты, работы и услуги становятся товаром, который характеризуется полной или частичной взаимозаменяемостью, и начинают занимать свою рыночную нишу — подмножество рынка, на который они ориентированы. При этом данная рыночная ниша по факту диктует продуктам, работам и услугам их конкретные характеристики, а также диапазон цен, качество продукции и другие параметры. В результате продукт, работа или услуга могут быть полностью разработаны для удовлетворения конкретной рыночной ниши, представляющей собой небольшой сегмент рынка, а значит, несущей риск частичного или полного снижения спроса на нем на данный продукт, работу или услугу, что в результате жесткой конкуренции может привести производителей продукции или поставщиков работ и услуг к фиаско, то есть «превращает океан в кровь»; отсюда и термин «красные океаны» [29].

«Голубые океаны», напротив, обозначают все отрасли, которых сегодня нет (отрасли будущего, новые/инновационные отрасли), — неизведанное рыночное пространство вне конкуренции. В них спрос создается автоматически/самостоятельно, за него не борются / не конкурируют. Здесь имеют место быть широкие возможности для получения прибыли и ее быстрого роста. «Голубой океан» — это аналогия для описания более широкого и глубокого потенциала рыночного пространства, которое еще не исследовано. Здесь компании генерируют продуктивные бизнес-идеи и создают ранее не существовавший спрос на новом рынке («голубой океан»), получая бурный рост и высокую прибыльность вместо конкуренции со множеством игроков на малоприбыльных рынках («красный/алый океан») [29].

Основываясь на многолетних разработках с 1997 г., В.Ч. Ким и Р.А. Моборн в качестве примеров исследовали 150 успешных стратегий на отрезке в 120 лет среди 30 отраслей, использовавших стратегию голубого океана в своей деятельности. Их книга из серии статей в научном журнале стала глобальным бестселлером с обновленным переизданием и незаменимым продолжением «Сдвиг голубого океана» в 2017 г. В настоящий момент эти две книги стали учебниками более чем в 2800 университетах в более чем 100 странах мира.

В.Ч. Ким как профессор стратегии и международного менеджмента Бостонской консалтинговой группы Б.Д. Хендерсона и Р.А. Моборн как аффилированный профессор стратегии организовали в качестве подразделения Институт стратегии голу-

бого океана в Европейском институте управления бизнесом (INSEAD — Institut européen d'administration des affaires) — не только французской, но и одной из ведущих бизнес-школ и исследовательских институтов мира, где также стали его содиректорами¹. Они объединили специалистов глобального сообщества концепции «голубого океана», которое объединило ученых, консультантов, руководителей и государственных служащих.

Отечественные исследования стратегий в СССР и современной России

Так уж исторически сложилось, что в России в практике исследований стратегического развития используются и западные концепции, однако еще с досоветского периода в полной мере сформировались отечественные, будучи самостоятельными и в известной мере самодостаточными. С позиции теоретико-методологических основ государственного планирования в дореволюционной России и СССР особого внимания заслуживают следующие отечественные исследования стратегического планирования и развития регионов [3; 4, с. 141]: основы эффективного природопользования с расчетом на отдаленную перспективу Д.И. Менделеева; общеисторическая концепция эволюции производительных сил с введением в политическую экономию категорию устойчивого развития Н.П. Огановского; формулировка базовых условий эффективной организации плановой работы, выявление экономических и технологических циклов Н.Д. Кондратьева; балансовый метод планирования «затраты — выпуск» 20-х годов XX в. В.В. Леонтьева; идея прогнозного баланса народного хозяйства 1923 г. С.Г. Струмилина; природа в экономическом и социальном развитии, роль природных ресурсов при решении народнохозяйственных задач в их территориальном аспекте Н.Н. Баранского; определение основного принципа в методологии стратегического планирования — «принципа непрерывности планирования» Г.М. Кржижановского («цепочка Кржижановского»); подчиненность государственному планированию в противоположность стихийности районирования, истории формирования районов И.Г. Александрова; замысел о понимании и построении единой системы народнохозяйственного учета, разработка теории корреляции и практики корреляционных вычислений, применение математических методов в экономических исследованиях и планировании В.С. Немчинова; комплексное социально-экономическое развитие регионов Н.Н. Некрасова.

Позднее, с 70–80-х годов XX в., основными отечественными теоретическими концепциями стратегий региона выступили [3; 5, с. 86–87; 8; 11; 12; 23; 27]:

- региональный подход к разработке макростратегии пространственного развития, реализованный в предплановых и прогнозных документах, разработанных в нашей стране в разные исторические периоды ведущими сотрудниками Комиссии по изучению естественных производительных сил (КЕПС), Совета по изучению производительных сил (СОПС) под руководством А.Г. Аганбегяна, В.П. Можина, Л.А. Козлова, А.Г. Гранберга, Б.М. Штульберга и др.;
- концепция межрегионального взаимодействия на основе экономико-математических моделей для обоснования экономического эффекта взаимодействия (А.Г. Гранберг,

¹ Материал об ученых, их биографиях и исследованиях подготовлен на основе подборки на сайтах личных страниц Европейского института управления бизнесом В.Ч. Кима [Электронный ресурс]. URL: <https://www.insead.edu/faculty-research/faculty/w-chan-kim> (дата обращения: 27.11.2020) и Р.А. Моборна [Электронный ресурс]. URL: <https://www.insead.edu/faculty-research/faculty/renee-mauborgne> (дата обращения: 27.11.2020), а также их публикаций, размещенных на сайте базы данных Scopus, содержащей аннотации и сведения о цитировании рецензируемой литературы: научных журналов, книг и материалов конференций [Электронный ресурс]. URL: <https://www.scopus.com/home.uri> (дата обращения: 31.03.2021).

В. И. Суслов, С. А. Суспин, С. А. Айвазян, В. Л. Макаров), в том числе региональные эконометрические модели;

- комплексное развитие района Б. И. Барановского, Н. Н. Колосовского, В. В. Кистанова, В. Э. Попова, Б. П. Орлова, Р. И. Шнипера;
- региональное программное планирование Б. П. Орлова, Р. И. Шнипера, А. В. Евсеенко и др.;
- концепция использования конкурентных преимуществ регионов, комплексное развитие региона на основе регионального маркетинга Р. И. Шнипера, Г. А. Унтуры, А. М. Лаврова и др.;
- многофакторное осуществление процесса стабилизации экономики региона и ее перехода к устойчивому развитию Л. И. Абалкина, С. В. Березнева, Н. Ф. Глазовского, В. С. Сурнина и др.;
- исследования по проблемам формирования регионального и муниципального стратегического планирования В. Г. Введенского, А. Г. Гранберга, В. Н. Лексина, О. В. Кузнецовой, П. А. Минакира, Н. Н. Михеевой, А. Н. Швецова, В. И. Суслова, Б. М. Штульберга, Л. С. Шеховцевой, Ю. В. Савельева, О. О. Смирновой, А. И. Шишкина и др. исследователей;
- «питерская» школа методологии и практики стратегирования В. Н. Виноградова, Б. М. Гринчеля, Б. С. Жихаревича, К. Н. Знаменской, О. В. Коломийченко, В. Е. Рохчина, О. В. Эрлих;
- комплексные исследования по вопросам регионального стратегического планирования В. Е. Селиверстова: концептуальные, методологические и методические основы, практика разработки конкретных стратегических документов;
- теория стратегии и методология стратегирования академика В. Л. Квинта, суть которой заключается в том, чтобы установить ценности и интересы объекта стратегирования, совокупность которых позволит сформулировать обоснованные стратегические приоритеты развития, а затем выявить имеющиеся конкурентные преимущества, которые позволят реализовать выбранные стратегические приоритеты [1].

Все эти научные школы внесли практический вклад в стратегическое развитие экономического пространства СССР и современной России. Однако особой новизной и концептуальными подходами выделяется современная российская школа концепции стратегирования Иностранного члена РАН — академика, доктора экономических наук, профессора В. Л. Квинта [16]. Ее практико-ориентированность подтверждена рядом успешно разработанных формальных стратегий и других стратегических документов разного уровня: от корпоративных до национального масштаба [10; 13; 30].

Например, на региональном уровне [17] ключевой разработкой научной школы стратегирования для Кемеровской области — Кузбасса стала Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области — Кузбасса на период до 2035 г.¹, где в семи контурах «Кузбасс — регион достойной жизни людей», «Стратегическое обеспечение безопасности Кузбасса», «Стратегическая диверсификация экономики Кузбасса», «Стратегическое развитие систем жизнеобеспечения Кузбасса (водоснабжение и водоотведение)», «Стратегирование внешнеэкономических, научно-образовательных, культурных, спортивных связей и международной кооперации», «Стратегирование научно-технологического потенциала Кузбасса и цифровизации региональной экономики» и «Стратегирование финансовой системы Кузбасса» про-

¹ О внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года»: закон Кемеровской области — Кузбасса № 163-ОЗ от 23 декабря 2020 г. // Стратегия развития Кемеровской области [Электронный ресурс]. URL: <https://кузбасс-2035.рф/> (дата обращения: 11.04.2021).

слеживается одно из основных конкурентных преимуществ данного документа — ориентация на конкретного человека — жителя региона, который при высоком качестве жизни [18; 19; 22; 31] должен иметь возможность развивать свои компетенции, достойно трудиться и профессионально расти.

Стратегия Кузбасса — 2035 как документ выделяется еще и тем, что это формальная стратегия, которая де-юре являясь изменениями в Закон Кемеровской области от 26.12.2018 № 122-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года», де-факто — оперативно переработанный документ в условиях наступления не просто чрезвычайной ситуации, но чрезвычайного периода с учетом глобальных трендов. В результате она принята на уровне регионального закона как оперативная переработка стратегического документа 2018 г., разработанного коллективом КемГУ при участии жителей, хозяйствующих субъектов региона, научного сообщества и др. институтов и стейкхолдеров регионального сообщества. Поэтому итоговый документ Стратегии Кузбасса — 2035 базируется на интересах региона и регионального сообщества при поддержке стратегического лидера в лице губернатора С. Е. Цивилева.

Заключение

Стратегии и стратегированию уделено внимание различных зарубежных и отечественных научных школ, занимающихся экономическими исследованиями. Их обобщение и систематизация дают возможность исследователям определиться с вкладом каждой в развитие науки и практики стратегирования. Однако в контексте усиления процессов глобализации и междисциплинарного сотрудничества с уклоном на практическую реализацию полученных исследований особое место в последние годы занимает концепция стратегирования В. Л. Квинта в общей системе экономических исследований. Ее практическое значение еще предстоит оценить, но практика стратегирования данной научной школы уже сейчас оказывает существенное влияние на развитие не только отдельных корпораций, но и отраслей, регионов и стран.

Литература

1. Алабина Т. А. Роль и место концепции стратегирования В. Л. Квинта в эволюции экономических исследований стратегий // *Фундаментальные и прикладные науки в развитии общества и технологий в странах СНГ: Сб. тезисов II Международной конференции / под общ. ред. М. С. Яницкого, И. Ю. Сергеевой; ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»*. Кемерово, 2020. 86 с. С. 3–6.
2. Алабина Т. А., Голубев М. Р., Морозова Е. А. «Стратегия» в стратегировании: теоретические подходы к определению понятия // *Теория и практика стратегирования: III Международная научно-практическая конференция (25 февраля 2020): сб. тезисов докладов / под науч. ред. В. Л. Квинта*. М. : Изд-во Московского университета, 2020. 183 с. (Экономическая и финансовая стратегия). С. 72–75.
3. Алабина Т. А., Федулова Е. А. Оценка применения программно-целевого подхода в региональной экономической политике (на примере Кемеровской области): монография. Барнаул : Издательская группа «Си-пресс», 2016. 182 с.
4. Атанов Н. И., Семенов Ф. В. Развитие отечественной школы регионального стратегического планирования с использованием мирового опыта: монография. Улан-Удэ : Издательство Бурятского госуниверситета, 2016. 160 с.
5. Березнев С. В., Сурнин В. С. Многофакторная модель процесса стабилизации экономики региона. На примере Кемеровской области : монография. Кемерово : Кузбассвуиздат, 2001. 399 с.
6. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики : монография. М. : ГУ ВШЭ, 2001. 495 с.
7. Дубровская Ю. В., Кудрявцева М. Р. Систематизация теоретических подходов к формированию стратегии регионального развития // *Государственное управление. Электронный вестник*. 2018. № 68. С. 155–171.

8. Ивантер В. В., Фелпс Э. С., Квинт В. Л., Максимцев И. А., Алферов Ж. И. Как будет развиваться экономика России? // *Инновации*. 2013. № 1 (171). С. 3–12.
9. Катькало В. С. Место и роль ресурсной концепции в развитии теории стратегического управления (предисловие к разделу) // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент*. 2003. № 3. С. 3–17.
10. Квинт В. Глобальный формирующийся рынок — влияние на стратегию России и стратегическое развитие российских компаний // *Эффективное антикризисное управление*. 2012. № 3 (72). С. 50–61.
11. Квинт В. Л. Вглядываясь в будущее: изыскания пророков, предсказателей, лидеров и страгетов: монография. СПб. : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2018. 28 с.
12. Квинт В. Л. Вековой юбилей СОПСа и его роль в разработке перспектив развития экономики России // *Экономика и математические методы*. 2015. Т. 51. № 3. С. 140–142.
13. Квинт В. Л. Идея ноосферы Вернадского и закономерности, предопределяющие формирование глобального ноосферного миропорядка XXI в. // *Управленческое консультирование*. 2013. № 5 (53). С. 13–19.
14. Квинт В. Л. К истокам теории стратегии. 200-летие издания теоретической работы генерала Жомини: монография. СПб. : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2017. 52 с.
15. Квинт В. Л. Концепция стратегирования : монография. Т. II. СПб. : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2020. 162 с.
16. Квинт В. Л. Теория и практика стратегирования: дайджест. Ташкент : Тасвир, 2018. 160 с.
17. Квинт В. Л. Управление научно-техническим прогрессом: региональный аспект: монография. М. : Наука, 1986. 216 с.
18. Квинт В. Л., Окрепилов В. В. Роль качества в зарождении и развитии глобального формирующегося рынка // *Экономика и управление*. 2011. № 5 (67). С. 3–21.
19. Квинт В. Л., Окрепилов В. В. Роль качества в зарождении и развитии глобального формирующегося рынка: монография. СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2011. 46 с.
20. Козырев А. А. Исследуя методологические основы стратегирования социально-экономического развития // *Экономика в промышленности*. 2020. Т. 13. № 4. С. 434–447.
21. Мищенко В. В., Пуричи В. В. Пространственные подходы в экономике и региональные исследования расселения // *Известия Алтайского государственного университета*. 2015. № 2. С. 123–127.
22. Новикова И. В. Концепция стратегии занятости населения в цифровой экономике: монография. Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2020. 254 с.
23. Селиверстов В. Е. Региональное стратегическое планирование: от методологии к практике: монография. Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2013. 436 с.
24. Смаржевский И. А. Управление проектом на основании непрерывно получаемой информации об освоенном объеме финансовых ресурсов // *Финансовая аналитика: проблемы и решения*. 2013. № 2 (140). С. 23–31.
25. Спирина А. М. Характеристика теоретических подходов к стратегическому планированию на предприятии // *Молодой ученый*. 2012. № 1. Т. 1. С. 144–150.
26. Стратегическое планирование и аудит социально-экономического развития региона : монография / под ред. И. А. Тажитдинова. М. : Экономика, 2012. 310 с.
27. Субботин С. П. Преодоление тенденции усиления региональной асимметрии социально-экономического развития (на примере Кемеровской области) : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Кемерово, 2002. 183 с.
28. Alabina T. A., Mishchenko V. V. Economic research of development strategies abroad, in the USSR and modern Russia: a brief overview and systematization // *Proceedings of the Volgograd State University International Scientific Conference. 2nd International Scientific Conference on 'Competitive, Sustainable and Safe Development of the Regional Economy' (CSSDRE 2019)*. Ser.: *Advances in Economics, Business and Management Research*. 2019. Vol. 83. P. 383–390.
29. Kim W. C., Mauborgne R. *Blue ocean strategy: how to create uncontested market space and make the competition irrelevant*. Boston, Massachusetts : Harvard Business School Press, 2005. 240 p.
30. Kvint V. Don't give up on Russia // *Harvard Business Review*. 1994. Vol. 72. N 2. P. 62–70.
31. Kvint V. L., Okrepilov V. V. Quality of life and values in national development strategies // *Herald of the Russian Academy of Sciences*. 2014. T. 84. N 3. P. 188–200.
32. Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampe J. *Strategy safari: a guided tour through the wilds of strategic management*. New York : The Free Press, 1998. 410 p.

33. *Shen Q., Liu G.* The selection of benchmarking partners for value management: an analytic approach // *International Journal of Construction Management*. 2007. Vol. 7. N 2. P. 11–22.

Об авторе:

Алабина Татьяна Александровна, доцент кафедры финансов и кредита и кафедры стратегии регионального и отраслевого развития Института экономики и управления (ИЭУ) Кемеровского государственного университета (Кемерово, Российская Федерация); докторант кафедры региональной экономики и управления Международного института экономики, менеджмента и информационных систем (МИЭМИС) Алтайского государственного университета (Барнаул, Российская Федерация), кандидат экономических наук; madam-alabina@yandex.ru

References

1. Alabina T.A. The role and place of the concept of strategizing by V.L. Kvint in the evolution of economic research on strategies // *Fundamental and applied sciences in the development of society and technology in the CIS countries: Collection of abstracts of the II International Conference / general ed. M. S. Yanitskiy, I.Yu. Sergeeva. Kemerovo State University. Kemerovo, 2020. 86 p. P. 3–6. (In rus).*
2. Alabina T.A., Golubev M.R., Morozova E.A. “Strategy” in strategizing: theoretical approaches to the definition of the concept // *Strategizing: Theory and Practice: III International Research-to-Practice Conference (February 25, 2020): book of abstracts / scientific ed. V.L. Kvint. M. : Moscow University Press, 2020. 183 p. (Economic and Financial Strategy). P. 72–75. (In rus).*
3. Alabina T.A., Fedulova E.A. Assessment of using of program-target method in regional economic policy (on the example of the Kemerovo region): monograph. Barnaul : Si-Press, 2016. 182 p. (In rus).
4. Atanov N.I., Semenov P.V. Development of national school of regional strategic planning using world experience: monograph. Ulan-Ude : Publishing House of Buryat University, 2016. 160 p. (In rus).
5. Bereznev S.V., Surnin V.S. Multivariate model of the process of stabilization of the region’s economy. On the example of Kemerovo region: monograph. Kemerovo : Kuzbassvuzizdat, 2001. 399 p. (In rus).
6. Granberg A.G. Bases of regional economy: monograph. M. : GU VShE, 2001. 495 p. (In rus).
7. Dubrovskaya Ju.V., Kudryavtseva M.R. Systematization of theoretical approaches to the formation of a regional development strategy // *E-journal. Public Administration [Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyi vestnik]*. 2018. N 68. P. 155–171. (In rus).
8. Ivanter V.V., Phelps E.S., Kvint V.L., Maksimtsev I.A., Alferov Zh.I. How will Russia’s economy develop? // *Innovations [Innovatsii]*. 2013. N 1 (171). P. 3–12. (In rus).
9. Katkalo V.S. The place and role of the resource concept in the development of the strategic management theory (introduction to the section) // *Vestnik of Saint Petersburg University. Management [Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Menedzhment]*. 2003. N 3. P. 3–17. (In rus).
10. Kvint V. Global emerging market — influence on the strategy of Russia and strategic development of the Russian companies // *Effective crisis management [Effektivnoe antikrizisnoe upravlenie]*. 2012. N 3 (72). P. 50–61. (In rus).
11. Kvint V.L. Gazing into the future: a study prophets, visionaries, leaders and strategists: monograph. SPb. : NWIM RANEPa, 2018. 28 p. (In rus).
12. Kvint V.L. Century of the council for production forces research and its role in the strategy development of the future for the Russian national economy // *Economics and Mathematical Methods [Ekonomika i matematicheskie metody]*. 2015. Vol. 51. N 3. P. 140–142. (In rus).
13. Kvint V.L. The idea of a noosphere of Vernadsky and the regularities predetermining formation of a global noosphere world order of the XXI century // *Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]*. 2013. N 5 (53). P. 13–19. (In rus).
14. Kvint V.L. To sources of the theory of strategy. 200 years of theoretical work of the general of Zhomini: monograph. SPb.: NWIM RANEPa, 2017. 52 p. (In rus)
15. Kvint V.L. The Concept of Strategizing: monograph. Vol. 2. SPb. : NWIM RANEPa, 2020. 162 p. (In rus).
16. Kvint V.L. Theory and practice of strategy: digest. Tashkent : Tasvir, 2018. 160 p. (In rus).
17. Kvint V.L. Managing scientific and technological progress: regional aspect: monograph. M. : Nauka, 1986. 216 p. (In rus)

18. Kvint V.L., Okrepilov V.V. The role of quality in the birth and development of global emerging market // Economics and management [Ekonomika i upravlenie]. 2011. N 5 (67). P. 3–21. (In rus).
19. Kvint V.L., Okrepilov V.V. The role of quality in the birth and development of global emerging market: monograph. SPb. : Publishing house of the St. Petersburg University of Management and Economy, 2011. 46 p. (In rus).
20. Kozlyev A.A. Study of methodological basis of strategizing of social and economic development // Russian Journal of Industrial Economics [Ekonomika v promyshlennosti]. 2020. Vol. 13. N 4. P. 434–447. (In rus).
21. Mishchenko V.V., Purichi V.V. Spatial approaches in economics and regional research of resettlement // Izvestiya of Altai State University [Izvestiya Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta]. 2015. N 2. P. 123–127. (In rus).
22. Novikova I.V. The concept of employment strategy for the digital economy: monograph. Kemerovo : Kemerovo State University, 2020. 254 p. (In rus).
23. Seliverstov V.E. Regional strategic planning: from methodology to practice: monograph. Novosibirsk : IEIE SB RAS, 2013. 436 p. (In rus).
24. Smarzhvskiy I.A. Project management based on continuously received information about the amount of financial resources used // Financial Analytics: Problems and Solutions [Finansovaya analitika: problemy i resheniya]. 2013. N 2 (140). P. 23–31. (In rus).
25. Spirina A.M. Characteristics of theoretical approaches to strategic planning at the enterprise // Young Scientist [Molodoi uchenyi]. 2012. N 1. Vol. 1. P. 144–150. (In rus).
26. Strategic planning and audit of socio-economic development of the region: monograph / ed. Tacitdinov I.A. M. : Ekonomika, 2012. 310 p. (In rus).
27. Subbotin S.P. Overcoming of tendencies of strengthening of regional asymmetry of social and economic development (on the example of the Kemerovo region): PhD Dissertation (Economic Sciences): 08.00.05. Kemerovo, 2002. 183 p. (In rus).
28. Alabina T.A., Mishchenko V.V. Economic research of development strategies abroad, in the USSR and modern Russia: a brief overview and systematization // Proceedings of the Volgograd State University International Scientific Conference. 2nd International Scientific Conference on 'Competitive, Sustainable and Safe Development of the Regional Economy' (CSSDRE 2019). Ser.: Advances in Economics, Business and Management Research. 2019. Vol. 83. P. 383–390.
29. Kim W.C., Mauborgne R. Blue ocean strategy: how to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Boston, Massachusetts : Harvard Business School Press, 2005. 240 p.
30. Kvint V. Don't give up on Russia // Harvard Business Review. 1994. Vol. 72. N 2. P. 62–70.
31. Kvint V.L., Okrepilov V.V. Quality of life and values in national development strategies // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2014. Vol. 84. N 3. P. 188–200.
32. Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampe J. Strategy safari: a guided tour through the wilds of strategic management. New York : The Free Press, 1998. 410 p.
33. Shen Q., Liu G. The selection of benchmarking partners for value management: an analytic approach // International Journal of Construction Management. 2007. Vol. 7. N 2. P. 11–22.

About the author:

Tatiana A. Alabina, Associate Professor of the Department of Finance and Credit and of the Department of Regional and Industrial Development Strategy of the Institute of Economy and Management of Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). Doctoral candidate of the Department of Regional Economics and Management of the International Institute of Economics, Management and Informational Systems of Altai State University (Barnaul, Russian Federation), PhD in Economics; madam-alabina@yandex.ru